

O‘ZBEK TILIDAGI BA‘ZI O‘ZLASHMA QO‘SHIMCHALAR XUSUSIDA

Nazokat

Oriental universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20177466>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi o‘zlashma qo‘shimchalarning lingvistik tabiati, ularning kelib chiqishi va so‘z yasash tizimidagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda fors-tojik, arab va rus tillaridan o‘zlashgan affiksial birliklar qiyosiy jihatdan o‘rganilib, ularning funksional xususiyatlari ochib beriladi. Xususan, fors-tojik tilidan o‘zlashgan qo‘shimchalarning o‘zbek tilida faol derivatsion vosita sifatida ishtirok etishi, arab va rus tillaridan kirib kelgan birliklarning esa asosan tayyor leksema sifatida qo‘llanishi ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, affiksoid tushunchasi doirasida -xona, -noma kabi birliklarning oraliq maqomi izohlanadi hamda orfografiya va so‘z yasalishi o‘rtasidagi tafovutlar tahlil qilinadi. Maqolada sinxron va diaxron yondashuvlar asosida o‘zlashma birliklarni tasniflash masalasiga aniqlik kiritiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zlashma qo‘shimcha, affiksoid, so‘z yasalishi, derivatsiya, grammatiklashuv.

Abstract. This article analyzes the linguistic nature, origin, and role of borrowed affixes in the Uzbek language. The study comparatively examines affixal units borrowed from Persian-Tajik, Arabic, and Russian, highlighting their functional characteristics. In particular, it demonstrates that Persian-Tajik affixes actively participate in word formation in Uzbek, whereas Arabic and Russian elements are mainly used as ready-made lexical units rather than productive derivational means. The concept of affixoids is discussed to explain the intermediate status of units such as -xona and -noma, and the discrepancies between orthography and word formation are critically addressed. The paper also clarifies the classification of borrowed elements based on synchronic and diachronic approaches.

Keywords: borrowed affix, affixoid, word formation, derivation, grammaticalization.

Til va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro munosabat Sotsiolingvistika doirasida o‘rganiladigan muhim masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur yo‘nalishda tilning ijtimoiy tabiatga egaligi, uning jamiyat bilan uzviy bog‘liqligi hamda ijtimoiy taraqqiyot jarayonlarida faol ishtirok etishi asosiy ilmiy tamoyil sifatida qaraladi. Darhaqiqat, til jamiyat bilan birgalikda shakllanadi, rivojlanadi va takomillashadi. Jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy hamda maishiy o‘zgarishlar tilning barcha sathlarida – fonetik, leksik va grammatik tizimida o‘z aksini topadi.

Xalqlar o‘rtasidagi tarixiy aloqalar, ayniqsa madaniy-ma‘rifiy va iqtisodiy-siyosiy munosabatlar til taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Bunday aloqalar natijasida tillararo o‘zaro ta‘sir kuchayib, leksik birliklar, grammatik shakllar hamda so‘z yasash modellari bir tildan ikkinchi tilga o‘tadi. Bu hodisa Til o‘zlashuvi sifatida izohlanadi va u til boyishining tabiiy manbalaridan biri sanaladi.

O‘zbek tili tarixiy taraqqiyot jarayonida bir necha yirik til tizimlari bilan uzviy aloqada bo‘lgan. Xususan, arab, fors-tojik hamda rus tillari o‘zbek tilining lug‘aviy tarkibi va so‘z yasash tizimiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgan. Natijada hozirgi o‘zbek adabiy tilida ushbu tillardan o‘zlashgan ko‘plab leksik birliklar bilan bir qatorda, affiksial vositalar – ya‘ni qo‘shimchalar ham

faol qo'llanib kelmoqda. Ayniqsa, ot turkumiga mansub so'zlarni yasashda o'zlashgan qo'shimchalarning roli nihoyatda katta.

Ilmiy adabiyotlarda o'zlashgan affikslar asosida hosil bo'lgan otlarni tasniflashda turli yondashuvlar mavjud. Ayrim tadqiqotchilar bunday birliklarni morfemik jihatdan – ya'ni asos va qo'shimchalarga ajratib tahlil qilish mumkinligini ta'kidlasa, boshqa bir guruh olimlar ularni tarixiy jihatdan yaxlitlashgan, ajralmas birlik sifatida baholaydi. Shu bois, ayrim manbalarda ular yasama so'z sifatida emas, balki o'zlashgan tayyor birliklar sifatida talqin qilinadi. Bu esa o'zbek tilshunosligida muayyan nazariy bahs-munozaralarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

O'zbek tilida o'zlashgan ot yasovchi qo'shimchalar kelib chiqishiga ko'ra quyidagi asosiy guruhlariga ajratiladi:

1. **Fors-tojik tilidan o'zlashgan qo'shimchalar** – bu turdagi affikslar o'zbek tilida eng faol qatlamni tashkil etadi. Ular yordamida asosan shaxs otlari (masalan, kasb egalarini bildiruvchi birliklar) hamda o'rin-joy otlari keng miqyosda yasaladi.

2. **Arab tilidan o'zlashgan qo'shimchalar** – ko'proq ilmiy, diniy va abstrakt tushunchalarni ifodalovchi otlarni yasashda ishtirok etadi.

3. **Rus tilidan o'zlashgan qo'shimchalar** – asosan yangi davr bilan bog'liq texnik, siyosiy va ijtimoiy terminologiyada faol qo'llanadi.

Xususan, fors-tojik tilidan o'zlashgan qo'shimchalar o'zbek tilining so'z yasash tizimida alohida o'rin tutadi. Ular yordamida yasalgan so'zlar tilimizda keng qo'llanish doirasiga ega bo'lib, ko'pincha semantik jihatdan aniq va barqaror ma'nolarni ifodalaydi. O'zbek tilining izohli lug'atlarida ham ushbu qo'shimchalarning mahsuldorligi va funksional imkoniyatlari alohida qayd etilgan.

Mazkur qo'shimchalar tizimi o'zbek tilining tarixiy-morfologik taraqqiyotini yoritishda muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi. Ular, asosan, fors-tojik tilidan o'zlashgan bo'lib, hozirgi o'zbek adabiy tilida faol so'z yasash vositalaridan biri sifatida qatnashadi. Ushbu affikslarning semantik va funksional xususiyatlarini tahlil qilish orqali tilimizda derivatsiya jarayonining o'ziga xos qonuniyatlarini aniqlash mumkin.

Avvalo, **shaxs oti yasovchi qo'shimchalar** alohida e'tiborga loyiqdir. -bon, -vachcha, -gir, -go'y, -gar, -do'z, -kash, -kor, -navis, -paz, -soz, -tarosh, -furush, -xon, -xo'r, -shunos, ham, -boz, -dor kabi affikslar orqali kasb-hunar, faoliyat turi yoki shaxsning muayyan predmetga munosabatini ifodalovchi otlar hosil qilinadi. Biroq ayrim manbalarda, xususan izohli lug'atlarda -boz va -dor qo'shimchalari ko'proq sifat yasovchi birlik sifatida qayd etilib, ularning shaxs oti yasashdagi funksiyasi yetarlicha yoritilmagan. Aslida esa bu qo'shimchalar ham kontekstga qarab shaxsni bildiruvchi otlar hosil qilish imkoniyatiga ega bo'lib, ularning polifunksionalligi kuzatiladi.

Narsa oti yasovchi qo'shimchalar qatoriga xush-, -noma, -don birliklari kiradi. Ular orqali predmet, hujjat yoki abstrakt tushunchalarni ifodalovchi otlar yasaladi. Masalan, -noma qo'shimchasi yozma manba, hujjat yoki maktub ma'nolarini ifodalovchi birliklarni hosil qiladi.

O'rin-joy oti yasovchi qo'shimchalar esa -xona, -iston, -zor, -goh, -obod, -poya kabi affikslardan iborat bo'lib, ular muayyan faoliyat yoki predmet bilan bog'liq joy, hudud, makon ma'nolarini ifodalovchi otlarni yasashda ishtirok etadi. Shuni ta'kidlash joizki, ayrim izohli lug'atlarda -obod va -poya qo'shimchalari alohida qayd etilmagan bo'lsa-da, ular amaliy nutqda faol qo'llanadi va toponimik birliklar tarkibida keng uchraydi.

Mazkur qo'shimchalarning kelib chiqishiga nazar tashlansa, ularning bir qismi (-bon, -gar, -don, -iston, -zor) hozirgi tojik tilida ham mustaqil affiks sifatida faol qo'llanadi. Qolganlari

esa dastlab tojik tilidagi leksemalar yoki fe'l asoslari bo'lib, keyinchalik grammatiklashuv jarayonida affiksga aylangan. Bu hodisa Grammatiklashuv deb ataladi.

Masalan:

- **-kash** qo'shimchasi tojik tilidagi *kashidan* (“tortmoq”, “chekmoq”) fe'lining hozirgi zamon asosidan kelib chiqqan bo'lib, shaxsning muayyan ish bilan shug'ullanishini bildiradi.

- **-soz** qo'shimchasi *soxtan* (“yasamoq”) fe'ldan hosil bo'lib, biror narsani yasash yoki tuzatish bilan bog'liq faoliyat egasini ifodalaydi.

- **-paz** qo'shimchasi *puxtan* (“pishirmoq”) fe'lga borib taqaladi va oshpazlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxsni bildiradi.

- **-noma** esa dastlab mustaqil leksema bo'lib, keyinchalik hujjat yoki yozma manba ma'nosini beruvchi derivatsion vositaga aylangan.

- **-xona** ham xuddi shunday tarixiy taraqqiyot natijasida “joy, makon” semasini ifodalovchi affiksga aylangan.

Tilshunos olimi Rano Sayfullayeva ta'kidlaganidek, tarixiy taraqqiyot jarayonida ayrim leksemalar asta-sekin morfemaga aylanadi, keyinchalik esa so'z tarkibiga singib ketib, mustaqil ma'no xususiyatini yo'qotadi. Xususan, [xona], [noma], [goh], [xo'r] kabi birliklar dastlab mustaqil leksema bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ular ko'proq derivatsion vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayon tilning ichki rivojlanish qonuniyatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, so'z yasash tizimining dinamik xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi.

Mazkur masala o'zbek tilshunosligida derivatsion birliklarning tabiati va tasnifi bilan bog'liq muhim nazariy muammolardan biri hisoblanadi. Xususan, fors-tojik tilidan o'zlashgan ayrim birliklarning maqomini aniqlash – ular leksemami, affiksmi yoki oraliq hodisami – ilmiy bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda.

Professor Shavkat Rahmatullayev tomonidan ilgari surilgan **affiksoid** tushunchasi aynan shu muammoni izohlashga qaratilgan. Uning ta'rifiga ko'ra, affiksoidlar dastlab mustaqil leksik birlik bo'lib, tarixiy taraqqiyot jarayonida grammatiklashuv natijasida affiksga xos xususiyatlarni kasb etgan, ya'ni bir necha leksemalarga qo'shib, umumlashgan grammatik ma'no ifodalash imkoniyatiga ega bo'lgan birliklardir. Bu hodisa til tizimida oraliq maqomni egallab, leksika va morfologiya o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni yaqqol namoyon etadi.

Rahmatullayev ta'kidlaganidek, tojik tilshunosligida bunday birliklar qatnashgan so'zlar “tuzma leksema” sifatida qaraladi va ularning tarkibiy qismlari ko'pincha leksema darajasida baholanadi. O'zbek tilshunosligida esa mazkur birliklar ko'p hollarda mustaqil semantik markazni yo'qotganligi sababli affiksga yaqinlashtiriladi va **affiksoid** termini bilan ifodalanadi. Bu yondashuv Grammatiklashuv jarayonining natijasi sifatida izohlanadi.

Biroq muammo shundaki, -xona, -noma, -poya, -obod kabi birliklar hozirgi o'zbek tilida ham mustaqil leksema sifatida qo'llanish xususiyatini saqlab qolgan. Shu sababli ular ishtirokida hosil bo'lgan birliklarni ayrim manbalarda qo'shma so'z sifatida talqin qilish holatlari uchraydi. Jumladan, “O'zbek tilining imlo lug'ati”da qo'shib yozish qoidalariga bag'ishlangan bandda xona, noma, poya, xush, ham va boshqa birliklar yordamida yasalgan so'zlar qo'shma ot va qo'shma sifatlar sifatida qayd etiladi.

Natijada orfografik yondashuv bilan so'z yasalishi (derivatsiya) nazariyasi o'rtasida muayyan tafovut yuzaga keladi. Chunki orfografiya, asosan, yozuv me'yorlarini belgilashga xizmat qilsa, so'z yasalishi bo'limi so'zlarning hosil bo'lish usullari va ularni yuzaga keltiruvchi vositalarning lingvistik tabiatini o'rganadi. Demak, bir birlikning qo'shib yozilishi uning albatta qo'shma so'z ekanligini anglatmaydi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, fors-tojik tilidan o'zlashgan mazkur birliklarni **affiksoid** sifatida talqin qilish ilmiy jihatdan asosliroq ko'rinadi. Chunki ular:

- bir nechta so'zlar qo'shila oladi;
- umumlashgan derivatsion ma'no ifodalaydi;
- ko'p hollarda mustaqil semantik markaz sifatida emas, balki yasovchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Shunga mos ravishda, ular ishtirokida hosil bo'lgan birliklarni ham qo'shma so'z emas, balki **affiksatsiya (affiksoid orqali) usulida yasalgan sodda yasama so'zlar** sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

O'zbek tilining leksik tarkibi tarixiy taraqqiyot jarayonida turli tillar bilan bo'lgan uzoq muddatli aloqalar natijasida shakllangan bo'lib, unda arab tilidan o'zlashgan birliklar alohida qatlamni tashkil etadi. Biroq bu qatlamning morfologik xususiyatlari fors-tojik tilidan o'zlashgan birliklardan keskin farq qiladi. Xususan, arab tilidan kirib kelgan otlarning aksariyati semantik jihatdan mavhum tushunchalarni ifodalaydi va ularning tarkibida uchraydigan ayrim elementlar tashqi ko'rinishda qo'shimchaga o'xshasa-da, o'zbek tilida real derivatsion funksiyani bajarmaydi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da arab tilidan o'zlashgan birliklar tarkibidagi -iyat (-iy + -(y)at), -at va -ot komponentlari alohida izohlangan. Ushbu izohlarga ko'ra:

- **-iyat** nisbiy sifatlardan ot yasovchi vosita sifatida arab tiliga xos bo'lib, o'zbek tilida mustaqil so'z yasash xususiyatiga ega emas;
- **-at** ayrim o'zlashma so'zlar tarkibida ajralib ko'rinsa-da, derivatsion faol emas;
- **-ot** esa arab tilidagi muannas ko'plik shakli bo'lib, o'zbek tilida yangi so'z yasash vositasi sifatida xizmat qilmaydi.

Shunga qaramay, amaliy nutqda va ayrim ilmiy ishlarda axborot, ma'lumot, mahsulot, hisobot, mashg'ulot kabi birliklar tarkibidagi -ot elementi, shuningdek ma'naviyat, imkoniyat, zarurat, insoniyat kabi so'zlardagi -iyat va -at komponentlari ko'pincha so'z yasovchi affiks sifatida talqin qilinadi. Bu esa sinxron (zamonaviy) tahlil bilan diaxron (tarixiy) yondashuv o'rtasidagi farqni yetarlicha hisobga olmaslik natijasidir.

Tilshunos olim Azim Hojiyev mazkur masalaga aniqlik kiritib, boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar tarkibidagi komponentlar o'zbek tilining o'zida so'z yasash jarayonida ishtirok etmasa, ularni yasama so'z sifatida emas, balki tub so'z sifatida baholash zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, so'z yasalishi haqida gapirish uchun yasovchi komponentlar aynan shu til tizimida faol derivatsion vazifani bajarishi lozim. Aks holda, so'z tarkibida affiksga o'xshash elementlar mavjud bo'lsa ham, ular real morfemik birlik sifatida qaralmaydi.

Darhaqiqat, jurnalist, metodist, realist, kapitalizm kabi rus tilidan o'zlashgan birliklar hamda ma'naviyat, imkoniyat, insoniyat singari arab tilidan kirib kelgan so'zlar tarkibida -ist, -izm, -at, -iyat kabi komponentlar mavjud. Biroq bu elementlar o'zbek tilida mustaqil ravishda yangi so'zlar yasash xususiyatiga ega emas. Masalan, *jurnalist* so'zini "jurnal + -ist", *zarurat* so'zini "zarur + -at" tarzida sinxron jihatdan tahlil qilish orqali ularning hozirgi ma'nosini to'liq izohlab bo'lmaydi. Bu esa mazkur birliklar o'zbek tilida affiksatsiya usuli bilan hosil qilinmaganligini ko'rsatadi.

Mazkur holat Diaxron tahlil va Sinxron tahlil o'rtasidagi metodologik farqni aniq namoyon etadi. Arab va rus tillarida ushbu birliklar aslida derivatsiya mahsuli bo'lsa-da, o'zbek tiliga ular tayyor holatda, ya'ni yaxlit leksema sifatida kirib kelgan.

Xulosa qilib aytganda, arab va rus tillaridan o'zlashgan otlarni o'zbek tilida **tub otlar** sifatida baholash ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi. Ularning tarkibidagi -ot, -at, -iyat, -ist, -izm kabi elementlar esa sinxron nuqtai nazardan affiks emas, balki tarixiy jihatdan shakllangan tarkibiy qismlar sifatida qaralishi lozim. Shu bois, bunday birliklarni o'zbek tilida so'z yasalishi mahsuli sifatida emas, balki O'zlashma so'z sifatida talqin etish maqsadga muvofiqdir.

Bundan farqli ravishda, fors-tojik tilidan o'zlashgan affikslar o'zbek tilida faol derivatsion vosita sifatida ishtirok etib, yangi so'zlar yasash imkoniyatiga ega. Shu jihatdan ular o'zbek tilining ichki so'z yasash tizimiga integratsiyalashgan bo'lib, yuqoridagi arab va rus unsurlaridan tubdan farqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbek tilining izohli lug'ati.–Toshkent:. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006-2008.
2. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati (I,II,III tom).-Toshkent: Universitet, 2000.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. –Toshkent:. Universitet, 2000.
4. Hojiyev A. O'zbek tili so'z yasalishi. –Toshkent:.O'qituvchi, 1989.
5. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. va b.Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent:. Fan va texnologiya, 2009.
6. Sapayev Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent, 2009